

НОДИРАНИНГ ЗУЛЛИСОНАЙНЛИК АНЪАНАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ХИЗМАТЛАРИ

Хикмат Хикматов

Чирчиқ давлат педагогика
университети катта ўқитувчиси

Аннотатсия. Тожик ва ўзбек халқлари азалдан дўст ва қардош халқлар сифатида танилган, адабий алоқалар бу икки халқ ўртасидаги дўстликни мустаҳкамловчи унсурлардан бири сифатида эътироф этилган бўлиб, унинг ёрқин намунаси Жомий ва Навоий ўртасидаги маънавий ришталардир.

Зуллисанаин, яъни икки тилли адабиёт бу икки дўст халқ ўртасидаги ҳамкорлик самараларидан бири бўлиб, ҳамжиҳатлик ва дўстлик, бир-бирининг тарихи, анъаналари, тилини билишда ҳам муҳим омил саналади.

Калит сўзлар: материя, дўст, ҳикмат, анъана, нисбат, индивидуаллик, мулоқот, фикр, йўналиш, мазмун, таъсир, таҳлил, жанр.

Аннотация. Таджикский и узбекский народы издавна известны как дружественные и братские народы, а литературные связи признаны одним из элементов, укрепляющих дружбу между этими двумя народами, ярким примером чего являются духовные связи Джами и Навои.

Зуллисанаини, то есть двуязычная литература, является одним из плодов сотрудничества этих двух дружественных народов и считается важным фактором сотрудничества и дружбы, знания истории, традиций и языка друг друга.

Ключевые слова: материя, друзья, мудрость, традиция, соотношение, индивидуальность, коммуникация, мысль, направление, содержание, влияние, анализ, жанр.

Abstract. The Tajik and Uzbek peoples have long been known as friendly and fraternal peoples, and literary ties have been recognized as one of the elements that strengthen the friendship between these two peoples, a vivid example of which is the spiritual ties between Jami and Navoi.

Zullisanainiy, that is, bilingual literature, is one of the fruits of cooperation between these two friendly peoples, and is an important factor in cooperation and friendship, knowledge of each other's history, traditions, and language.

Key words: matter, friends, companions, wisdom, tradition, attribution, individuality, dialogue, motto, thought, direction, content, impact, analysis, genre.

Айтиш жоизки, икки тилда-тожик ва ўзбек тилларида асар ёзиш анъанаси ҳам қадимги тарихга ега бўлиб, XI - XIII -асрлардаёқ пайдо бўлган. Масалан, Жалолиддин Румий ва Ҳисомуддин Барчингли араб, тожик, турк ва ўзбек тилларида биринчилардан бўлиб шеър ёзганлар. [4:73].

Зуллисонайн адабиёти бўйича муҳақиқлар томонидан кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Масалан, машҳур шарқшунос олимлар Е. Е. Бертелс ва И. С. Брагинский кўплаб адабий қадриятлар ва жараёнларни таҳлил ва муҳокама қилиш, аниқлаш учун тожик ва ўзбек халқларининг кўшма адабиётини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга эканлигини тўғри таъкидлаганлар. [3. 61].

Қайд этиш жоизки, XVIII-XIX асрларда Хўқанд адабий доирасида кенг тарқалган мумтоз жанрларнинг аксарияти: ғазал, қасида, маснавий, мухаммас, қитана, рубоий, тарих моддаси, байт ва бошқалар икки тилда — тожик ва ўзбек тилларида куйланган ва ривожланган. [1].

Ўзбек ва тожик адабиётининг кўзга кўринган намояндаларидан бири Моҳларойим Нодирадир. Шоира XVIII аср охири XIX аср бошларида яшаган ва ижод қилган. У 1792 йилда Андижонда туғилган. Умархоннинг оиласи, тақдир тақозоси билан ўттиз ёшида эридан абадий ажралган. Шоир умрининг кўп қисмини Кўқонда ўтказди. У турмуш ўртоғи вафотидан сўнг ижодий фаолиятдан ташқари, бир муддат ўзини сиёсий ва ижтимоий ишларга бағишлашга мажбур бўлди. Нодира ёшлигида ўқиш ва ёзишни ўрганди, катта қизиқиш ва иштиёқ билан форс-тожик, ўзбек мумтоз шоирлари Саъдий, Ҳофиз, Бедил, Зебуннисо, Фузулий, Лутфий, Алишер Навоий шеърларини пухта ўрганди, шу тариқа адабиёт ва шеърият оламига кириб келди.

Нодирадан бизгача ғазал, мухаммас, мусаддас, мусамман, таркиббанд, таржибанд, фироқномадан иборат мингга яқин шеърият сақланиб қолган. Айрим маълумотларга кўра, кейинчалик шоирлар Дилбар ва Анбар Отинлар Нодирани ўзларига устоз деб билишган.

Моҳларойим 1842-йилда Хўқанд хонлигини босиб олиш чоғида Бухоро хони амир Насрулло томонидан икки ўғли билан бирга қатл етилган.

Нодира ўзининг бой ва мазмунли ижоди билан адабиёт тарихида алоҳида ўрин тутди. Ўз асарларини икки тилда ёзиб, Нодира, Макнуна, Комила таҳаллуслари билан машҳур бўлган ширинсўз ва истеъдодли шоира тожик ва ўзбек халқларининг дўстлиги ва қардошлигини мустаҳкамлашга салмоқли ҳисса қўшди.

Маҳбуба Қодирова томонидан тайёрланган Нодира шеърларининг тўлиқ тўпламидан хулоса қилиш мумкинки, бу ширинсўз нотика ҳар икки тилда ҳам жуда мавзун ва равон шеърлар яратган. Лекин унинг тожикча шеърлари ҳам талайгина. Шоир тожикча шеърларини Макнуна таҳаллуси билан ёзган. Шоира айрим шеърларида Комила таҳаллусини ҳам қўллаган.

Адабиётшунос олима Маҳбуба Қодирова унинг “Девон”-и га ёзган “Сўзбоши” да шоир ҳаёти ва ижоди, шунингдек, унинг мазмунли шеърлари, икки тиллилиги ҳақида аниқ маълумотлар беради, унинг икки адабиётнинг шаклланишидаги ролини реал тарзда тушунтиради.

Сўнги йилларгача унинг шеърларининг форс ва туркий тилларни ўз ичига олган тўлиқ бўлмаган тўпламига маълум эди. Ушбу тўплам Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институтида сақланади ва 1700 мисрадан иборат. Кейинчалик, Нодиранинг шеърлари ушбу институт фондидан жой олган “Баёзи надим”дан топилди. [5:6].

Нодира шеърият ижодида юксак марраларни забт этган бўлиб, унинг асарлари мазмун ва маъно жиҳатидан ҳам, сўз санъати жиҳатидан ҳам диққатга сазовор бўлиб, унинг ўткир табиати ва юксак дидидан, шеъриятга, бўлган ҳурматидан далолат беради. Унинг ижодидаги мисра ва байтлар шеърият толасига ишқ гавҳаридек тўқилган. Унинг тожикча шеърлари мазмун ва маъно жиҳатидан бой бўлиб, ўқувчиларни тезда мафтун этувчи мафтункор бадийлик билан безатилган. Уларда у ҳаёт гўзаллигини, ўз даврининг воқеа ва ҳодисаларини, таассуротлари, кечинмалари, дунёқарашини лўнда ва гўзал тасвирлайди. Унинг асарларида асосий мавзуларни севги ва муҳаббат, дўстлик ва садоқат, инсонпарварлик ва ватанпарварлик, эзгу ғояларга эга меҳнат ва бунёдкорлик ташкил этади. Нодира соф ва беғубор инсоний муҳаббатни бир қанча ижтимоий масалаларга боғлайди, тожикча шеърларининг юксак мавзуларини мустаҳкамлайди. Жумладан:

Дар муҳаббат булачааб афсонаҳо ангехтам,

Дар ҷаҳон овозаи ин достонам меравад. [5: 10].

(Таржимаси: мен муҳаббатда ажойиб афсоналарни тўқидим, шунинг учун жаҳонда ана шу достоним мангу қолади).

Шоир ижодида, гарчи у хон саройида яшаса ҳам, муваффақиятсизлик ва умидсизлик мавзуларини ҳам ўз ичига олган. У бахтли кунларнинг йўқлигидан нолийди, ўзининг камбағаллиги ва маҳрумлигидан, подшоҳнинг эътиборсизлиги ва ҳурматсизлигидан шикоят қилди. Масалан:

Ту шоҳи нуктадонӣ во кушо ин уқдаи мушкил,

Чаро дар қахтсолам дар чунин айёми арзонӣ.

Агар дар кулбаи тангам чу мӯреро гузар афтад,

Намеожд зи дасти ман адои ҳаққи меҳмонӣ.

Адофаҳму румузоти амирӣ нест монандӣ,

Бигуфтам арзи ҳоли Нодира, дигар ту медонӣ. [5: 577].

(Таржимаси: сен барча сӯзларни билгувчи шоҳсан, нега мен шу замонда ўта оғир аҳволдаман, агар менинг кулбамга чумоли келиб қолса, уни меҳмон қилишга қурбим етмайди, амирнинг адофаҳмлигига ўхшагани йўқ, мен Нодира ҳолини арз этдим, қолганини ўзинг биласан).

Нодира мумтоз ўзбек ва тожик адабиёти тарихида аёллар орасида энг йирик адабиёт намояндаларидан бири сифатида эътироф этилган. Шунинг учун у ўз ҳис-туйғуларини аёлларга хос нозиклик ва покизалик билан оммага тақдим этади. Аммо у ҳис қилаётган бу дард ва юрак изтиробини унинг сўзи, йиғиси, ноласи жамиятда эшитилишини истаган ҳар бир аёлнинг орзу-умидлари, интилишлари, ҳаракатлари, орзу-истаклари ифодасидир. Унинг шеърларига ана шу дард, айрилиқ, шахсий интилишлар хос бўлиб, ўқувчи буни катта иштиёқ билан кутиб олади. Масалан:

Шеър ман, Макнуна, таъсири дигар дорад ба дил,

Нест ғайр аз дарди дил маънӣ суҳанҳои маро. [8: 200].

(Таржимаси: менинг шеърим, Макнуна, дилга ўзгача таъсири бор, мени юрак дардларидан бошқа айтадиган сўзим йўқ).

Унинг нафис ва дилга тўла ғазаллари мухлислари қалбидан чуқур жой олган, ҳалигача ўқувчилари сон-саноксиз. Шоир қоронғу ва ғамгин феодал давр шароитида яшаганига қарамай, одамийлик ва инсонпарварлик, пок муҳаббат, садоқат, меҳнатсеварлик ғояларини улуғлайди, тарғиб қилади. У ёруғ келажакка тўла ишонч билан ўз орзу-умидларини шеърга уюштирди, қимматли бадиий асарлар яратди. Шоир ўз фикридаги собитлигини мажозий ташбеҳлар орқали ифодалаб, “умид тонги”га ишонишини, “бало зиндон кечаси”ни кутишини таъкидлайди. Бу байтда иккинчи мисра биринчи мисрага қарама-қарши бўлиб, шеърини киноя ва аллегория санъатидан фойдаланилган.

Умед аст, ки субҳи умед бирасад,

Ниҳояти шаби зиндони бало бирасад. [5: 16].

(Таржимаси: умид тонги келишига аминман, ниҳоят бало зиндонига қороғу тушади).

Нодира ижодининг аксарият қисмини ғазаллари ташкил этади. Ғазалларидан бирида шундай ёзади:

Фигон, ки чархи чафопеша бар мани ношод,
Камони чавру хаданги чафо кашиду кушод. [5: 15].

(Таржимаси: фиғонки, жафоли чарх мен каби ношодга, жафо теги ва жабрлар камонини тортди).

Шоир бу байтда лирик қаҳрамоннинг аҳволини жуда табиий тасвирлаб, унинг дарди ва изтиробларини шеърий гавдалантирган ҳолда тасвирлайди. Толиқиш даражасига йетган “жабрлар камони”, “жафо теги” иборалари ошиқнинг аҳволига ўзига хос киноя бўлиб, ғазал санъатини янада жозибадор қилади, қалби эзилган ошиқнинг аҳволини тўлиқ ифодалайди. Нодира ғазалларида бундай мазмунли мисралар жуда кўп.

Қуйидаги байтда шоир Макнуна таҳаллуси билан ҳикоя қаҳрамонининг жасоратини ошириб, ўз мақсад ва вазифаларидан янада оғишмаслик қатъиятини ифодалайди:

Шўъла зад теги забон Макнунаро,
Чавҳари шамшери ғайрат дигар аст.[8: 205].

(Таржимаси: Макнунанинг тил тиғи янгради, ғайрат шамширининг жавҳари ўзгачадир).

Баъзан Нодира ўз шеъриятида тожик ва ўзбек тилларида бир хил ифодада, мезон ва қофияда лирик ғазал яратган. Шоира ҳар икки тилда ҳам ғазалнинг фасоҳат ва бадиий маҳоратини сақлаб қолган, икки тиллилик санъатини маҳорат билан намоён этган. Бундай ғазалларда шоирнинг шеърий даҳоси янада ошиб, унинг бадиий қобилияти, истеъдоди, юксак тилшунослик маҳорати намоён бўлади.

Истеъдодли шоиранинг ўзбек тилида ёзган шеърлари гоё ва мазмун жиҳатдан қизиқарли, кўп услубий-бадиий хусусиятларга эга.

Фуқаро ҳолига гар боқмаса ҳар шоҳ анга,
Ҳашмату, салтанату, рафъату шон барча абас.
Шоҳ улдурки, раиятга тараҳҳум қилса.
Йўқ эса, қоидаи амну амон барча абас. [6: 23]

Бу мисралар орқали Нодира бир томондан подшоҳларни огоҳлантиришга, уларнинг оддий халқ билан яқинлиги ва қаринлигини тарғиб қилишга уринса, иккинчи томондан ўз ижодида фақат зукко ўқувчи тушуна оладиган янги муваффақиятга эришди. Яъни, шеър яратишда соф тожикча сўз ва ибораларни катта завқ билан ишлатган, мисраларининг таъсирини ўзига ром этган. Масалан, “шоҳ”, “ҳашмат”, “салтанат”, “рафъату шон”, “абас”, “раият”, “тараҳҳум”, “амну

амон” каби сўз ва ибораларнинг қўлланилиши ҳар икки халқ – тожик ва ўзбек вакилларига ҳам тушунарли.

Нодиранинг ўзбек шеърларидаги шеърӣй маҳорати унинг шеърӣятдаги юксак талаблардан, мазмунан ҳам, сўз санъати жиҳатидан ҳам ғоят қизиқарли асарлар яратганидан далолат беради. Шоиранинг жўшқин табиати, ўзгача диди, қалби иссиқ, бу ҳолатни ўзининг лирик қаҳрамони тимсолида юксак бадиӣят билан ифодалайди. Нодира чинакам олижаноб туйғулар, гўзал оҳанглар билан ошиқ-маъшукларнинг дарди, соғинчини, руҳӣй-психологик ҳолатини тасвирлайди, уларнинг ранг-баранг оламини ҳикоя қилади. Бу маънони унинг ўзбекча ғазалларидан бирида кўриш мумкин. Масалан:

Агар бўлса кишини ёри фаррух,
Муборакдур юзи дийдори фаррух.
Қани ул ёрдек ширин шамойил,
Жамоли дилкашу атвори фаррух.
Менинг ёрим прилар шоҳи эрди,
Лаби шахду шакар, гуфтори фаррух.
Ниҳоли қомати сарви хиромон,
Юзи гул, лаъли шаккарбори фаррух.
Манга зоҳид юзидур номуборак,
Валекин жуббау дастори фаррух.
Булубдур Нодира мумтози маънӣ,
Каломи равшану ашъори фаррух. [9]

Кўриниб турибдики, Нодира ўзбек ғазалларини яратишда тожик маданияти хазиналаридан маҳорат билан фойдаланган, шеърларининг маъно ва мазмун таъсирини кучайтирган. Ғазалда аруз ўлчагичнинг “ор” ва параллел “фаррух” шакли ва қофиясидаги қонуниятига риоя этилиши бунинг далилидир. “Дидор”, “ширин”, “шамойил”, “гуфтор”, “лаб”, “шаккарбор”, “зоҳид”, “чубба”, “дастор”, “равшан”, “ёри фаррух”, “дидори фаррух”, “ҷамоли дилкаш”, “шахду шаккар”, “ниҳоли қомат”, “сарви хиромон”, “мумтози маъни”, “каломи равшан” каби ранг-баранг ва ёқимли сўзлар ва оқимли ва барқарор тожикча ибора ва ифодаларнинг қўлланилиши шоиранинг бу тилни яхши билганидан, ширин ва дилбар оҳангда ёзганидан далолат беради. У ўзбекча ғазалларида ҳам ўхшатиш ва қарама-қаршилик, метафора ва киноя бадиӣй санъатларидан ўринли ва маҳорат билан фойдаланган.

Нодира ўзининг аксарият ғазалларида покиза, самимий ва олижаноб инсоний муҳаббатни тасвирлаб, садоқатни инсоний фазилатлардан бири деб билади, покиза муҳаббатни ҳаёт пойдевори, турмуш тараққиёти, инсон бахтининг таянчи деб билади. У севгини табиий завқ ва ҳаётнинг дориси деб билган ҳолда мактайди. Шоира ўз шеърларида эркин фикрлашга, инсон қадр-қимматини, ор-номусини эъзозлашга, ўзгаларни хурмат қилишга чақиради. Бундай фикр ва ғояларни ифодалашда Нодиранинг янгилиги янада яққол намоён бўлади. У севгини Худонинг совғаси деб билади. Буни у ўзбекча ғазалларидан бирида жуда чиройли куйлаган:

Муҳаббатсиз киши одам эмасдур,
Гар одамсан муҳаббат ихтиёр эт.
Куйиб, эй Нодира олам элиға,
Муҳаббат шевасини ошкор эт. [9].

Бундай қараш унинг тожикча ғазалларида ҳам яққол намоён бўлади. Масалан:

Бе ту месўзад дили вайрони мо,
Пой неҳ дар дидаи ҳайрони мо.
Чайби чони мост дар дасти ғамат,
Ваҳ, чӣ мехоҳад ғамат аз чони мо!
Чун гули садбарг дар боғи чунун,
Аз гиребон чок то домони мо.
Мо кабоби оташи ишқи туем,
Мечакад хуноб аз мижғони мо.
Қиссаи Фарҳоду Мачнун нусхаест,
Аз варақҳои гули девони мо.
Авчи истиғно мақоми нози ўст,
Кай расад дар гўши ў афғони мо?
Мову васфи ҳусни мо гулчехра, нест
Ғайр аз ин, Макнуна, дар девони мо. [5: 21].

Юқоридаги ғазал оқимли ва мазмунли бўлиб, нафислик ва фасоҳат билан тузилган. Оддий “он” қофияси ва “мо” радифини танланиши мисра ва байтларнинг оҳангини анча ёқимли қилади. Байтларнинг мазмунидан кўриниб турибдики, мавзу айрилиқ дарди ва қораси экан. Шоира лирик қаҳрамоннинг айрилиқ дарди, азоб ва изтиробини фразеологик иборалар ва ёпиқ метафоралар орқали “дили вайрон”, “чайби чон”, “чоки гиребон”, “дасти ғам”, “боғи чунун”,

“оташи ишқ”, “гули девон” каби иборалар билан тасвирлаб берган. Ғазалнинг бешинчи байтида сўз ва ибораларнинг гўзал уйғунлиги билан бир қаторда бадиий ўхшатиш санъати ҳам маҳорат билан қўлланган. Шоир бу йерда Фарҳод ва Мажнун ҳикоясини унинг телба гулининг гулбарглари нусхасига қиёслайди. Қолаверса, у икки сиймо, ишқ намунаси – Фарҳод ва Мажнун номига мурожаат қилиб, аллитерация (талмех) санъатидан маҳорат билан фойдаланади.

Нодира ғазалларининг асосий мавзу ва мазмунини ишқ, садоқат, самимият, мураккаб инсон олами тасвирлари ташкил этади. Шоира инсон руҳиятининг мураккаб жиҳатларига кўпроқ эътибор қаратади, унинг ички дунёси, нозик туйғуларини кенг ва теран гавдалантиради. У инсон севгисини турли бадиий ифода воситалари орқали тараннум этади ва шу орқали муҳим ижтимоий масалаларни акс эттиради. Масалан:

Аз китоби ишқ чандин дoston дорад дилам,
Ҳамчу доғи лола аз савдо нишон дорад дилам. [5: 10].

(Таржимаси: ишқ китобидан мени дилимни бир нечта китоби бор,
лоланинг доғи каби савдодан дилимни нишони бор).

Нодира ўзининг жозибали шеърларига қараганда, сабрли, чидамли, иродали аёл. У ҳар хил машаққатларга бардош беради, ҳаётнинг мушкул ва машаққатларидан кўркмайди, ҳар хил қийинчиликларни сабр ва хотиржамлик билан йенгишга ҳаракат қилади. У нафақат эркин фикрлайдиган шоира, балки тафаккурли, ҳалол аёл ҳам эди. Шоирнинг ана шу хислати унинг шеърларида яққол ифодаланган.

Ижтимоий ғазалларининг аксариятида Нодира ўзининг қоронғу ва маъюс кунларини куйлайди. У кўплаб таъсирли ва ҳаяжонли асарларида эзилган юракларнинг оловини ифодалайди. У ҳам ўз замонасидагидек, ўзиникидек кўнгли эзилган кишиларнинг дардини ҳам ҳис қилади. Бинобарин, у ўз даврининг аччиқ ва оғир ҳаётини, қоронғу ва маъюс кундалиқ турмуш тарзини маҳорат билан ва очиқ тасвирлаган. У ўз даврининг иккиюзламачи зоҳидларини очиқдан-очиқ танқид қилиб, уларнинг яширин ҳийла ва найранглари фаш қилади. Масалан:

Зоҳиди хушқ, аз чй мепурсй зи ҳоли зори ман?
Синаи пурҳасрате дорам, чавобам оташ аст.
Дар каломам нест, Макнуна, ба ғайр аз сўхтан,
Дафтарама маҷмӯаи доғу китобам оташ аст. [5: 11].

(Таржимаси: эй куруқ зоҳид, нега мени ҳолимни сўрайсан, ҳасратили дилим бор, жавобим аловдир, Макнунани сўзида куйишдан бошқа сўзи йўқ, дафтарим мажмуаси ғам, китобим аловдир).

Нодира риёкор зоҳидларнинг хулқ-атвори ва хатти-ҳаракатларини, ўз даврида шахс эркинлигини бўғиб қўйган диний урф-одат ва анъаналарни қаттиқ танқид қилади, кўр-кўрона диний таълимотлар ва реакцион руҳонийларга нафратини билдиради. У такводорларнинг сўзларига парво қилмайди, уларнинг соф ишқ лаззатидан бебаҳра эканини таъкидлайди. Шоира бу ҳолатдан ғазабланиб, иккиюзламачи шайх, мулла, зоҳидларни шундай танбеҳ қилади:

Чуббаю дастор зоҳидро надорад манфиат,

Чуз гарончонӣ, аз ин асбоби карру фар чӣ ҳаз? [5: 12].

(Таржимаси: жубба билан салла зоҳидга манфиат бермайди, жонга юкдан ташқари бу карру фардан фойда нима?).

Шоир ўз даврининг ноҳақликларидан баъзан умидсизликка тушиб қолади, камбағал халқнинг тақдирини янада самимий тасвирлайди. Шундай шароитда шоира лирик шеър яратишда ягона йўл ва умидни кўради ва катта истеъдод билан лирик қаҳрамоннинг аҳволини, реал тасвирлайди.

Нодиранинг форс-тожик ва ўзбек шеърятини усталари изидан яратилган шеърлари юксак ижтимоий-бадий мазмунга эга. Нодиранинг 333 ғазалдан иборат “Макнуна” таҳаллуси билан ёзилган яна бир девони Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институти биносида сақланмоқда. Шоирнинг 10 минг мисра лирик шеърлари бизгача йетиб келган. Гўзаллик, самимий муҳаббат, кундалик қайғу, аёлларнинг орзу-умидлари шоир ижоди мавзусидир. Нодира энг олий инсоний фазилатни садоқатда кўрди.

Нодира профессионал шоира. Бинобарин, унинг ижодида шеърини санъатнинг деярли барча талаблари бажарилган. Унинг барча асарлари бадий жиҳатдан мустаҳкам бўлиб, соф маъно яратишда бадий ва тасвирий санъатлардан кенг фойдаланади. У қадимий нотикликнинг барча анъаналарига амал қилиб, ижодий мазмуни учун ўзига хос шакл ва қолипларни танлаган. У шеърятини янада жозибадор қилиш учун ўхшатиш ва метафора, контраст ва тавсиф, киноя ва рамзийлик, лирик бурилиш ва таъриф каби бадий услублардан фойдаланган.

Чунончи, у ўзбек ғазалида талмеҳ санъатини фурсатга татбиқ этиб, Фарҳод образидан унумли фойдаланган:

Фарҳод агар урса менга лофи муҳаббат,

Бир оҳ ила айларман уни доғи хижолат. [7: 10].

У ўзининг тожикча ғазалининг бошқа ўрнида Юсуф образини тилга олиб, воқеа учун ташбеҳ сифатида ишлатади:

Шуд дар раҳи ту дидаи канъониён сафед,
Аз Мисри ноз, Юсуфи гулпираҳан, биё. [5: 20]

Нодира юқорида тилга олинган мисраларда Фаҳод ва Юсуфнинг ишқ қиссасини эслаб, шеърларининг бадий сифатини мустаҳкамлайди. Худди шундай маънавий ва сўз санъатидан фойдаланишни Нодиранинг ўзбек ғазалларида ҳам кўриш мумкин. Шоир ўзбек ғазалларидан бирида ошиқлар дардига ишора қилиб, Юсуф ва Зулайхо мисолини эслайди:

Гар бўлса Зулайхода менинг заррача ишқим,
Қолмас эди Юсуфни фироқида саломат...
Юздин бири Мажнунда агар бўлса ғамимни,
Бир оҳ ила оламга солур шўри қиёмат. [7: 10].

Шоир ўз ишқ дардини кўрсатишда мажоз ва муболаға санъатини муваффақиятли қўллаган ва шу тариқа ўз мақсадини ифодалаган. Нодира шеърининг яна бир ўзига хос жиҳати шундаки, у халқ ҳаёти, орзу-умидлари, истакларига жуда яқин бўлиб, уларнинг орзу-ҳавасларини, ҳаракатларини тасвирлайди. Буни шоиранинг айрим шеърларида ҳам кўриш мумкин. Бу давр шеърларида очиқ-ойдинлик ғояси ривожланиб, ёзувчилар ижтимоий ҳаёт ҳақиқатини тасвирлашга, руҳонийларнинг иккиюзламачилик ва хийла-найранглари фох қилишга интилдилар. Худди шундай ҳолатни Гулҳанийнинг “Зарбулмасал”, Махмурнинг “Хафалак”, Ғозийнинг шеърлари, Нодиранинг айрим ғазалларида ҳам кўриш мумкин.

Нодиранинг ўзбек шеърлари тожик тилига таржима ва нашр этилган. Жумладан, Рўзиқул Абдували Нодиранинг деярли барча ғазалларини ўзбек тилига таржима ва нашр эттирган...

Адабиётлар:

1. Амиркулов С. Таҳаввули адабиёти тоҷик дар нимаи якуми асри XIX. – Душанбе: ДДМТ, 1997.
2. Бертельс Е. Э. Избр. труды. Навои и Джамии. - Москва., 1965.
3. Брагинский И.С. К изучению узбекско-таджикских литературных связей./Взаимосвязи литератур Востока и Запада.–Москва, Изд. Восточной литературы, 1961.
4. Каримов, У. “Адабиёти тоҷик дар нимаи дувуми асри XVIII ва аввали асри XIX”, - Душанбе. “Дониш”, 1974. Қисми 1.

5. Нодира, “Девон”. – Душанбе, нашриёти “Ирфон”, соли 1967. (Таҳияи М.Қодирова).
6. Нодира. Эй сарви равон. –Тошкент, 1992.
7. Нодира. Девон. Ўзбек ва форс-тожик тилларидаги шеърлар. Нашрга тайёрловчи Маҳбуба Қодирова, Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти, –Тошкент 1963.
8. Самадов А. Пайвандҳои дӯстӣ ва адабӣ. – Тошканд, “Мухаррир”, 2012.
9. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/nodira-1792-1842/>